

REDENTORE

AMBITO DI DOLCI CARLO

(Firenze 1616 - 1686)

INVENTARIO: 306

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEDA

Questo dipinto fu acquistato a Roma, insieme ad altre quattro opere, dal principe Camillo Borghese che nel dicembre 1818 emise un pagamento complessivo di tremila scudi in favore di Ignazio Grossi di Firenze. Il documento, segnalato da Giovanni Piancastelli nel 1891, fu reso noto da Paola della Pergola che nel 1959 lo pubblicò in calce al catalogo dei dipinti della Galleria Borghese. L'atto di acquisto recita: "Io sottoscritto alla presenza degli infrascritti testimoni ho ricevuto da S.E. il Sig.r Principe D. Camillo Borghese per le mani del Sig. Giacomo Bassanelli di lui Cassiere la somma di scudi 3000 moneta romana, quali sono per il prezzo concordato della vendita fatta al lodato Sig. Principe di No 5 quadri Uno del Guercino rappresentante il Figliol Prodigio della Galleria Lancellotti, altro del Sassoferrato rappresentante una Madonna col Bambino, altro detto dello Spagnoletto rappresentante S. Ignazio vescovo investito da due leoni e altri due del Carlin Dolci rappresentanti uno il Salvatore e l'altro una Madonnina [...] Roma 4 Dicembre 1818. Ignazio Grossi e testimoni" (Della Pergola 1959, p. 226, n. 100).

Il dipinto, pubblicato come autografo da Paola della Pergola (1959) e da Kristina Herrmann Fiore (2006), è stato però escluso nella recente monografia sul pittore (Baldassarri 2015).

Gregorio Cleter, attivo a Roma nell'Ottocento, ne trasse un'incisione.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- A. Nibby, *Roma nell'anno 1838*, II, Roma 1838, p. 603;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 298;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 353;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 279;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 155;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 21;
- J.A. Rusconi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 89;

- M. Ferrigni, *Madonne fiorentine*, Milano 1912, p. 217;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 205; ù
- C.A. Petrucci, *Catalogo generale delle Stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calcografia Nazionale*, Roma 1953, p. 41;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 23, n. 23;
- S. Tarissi de Jacobis, *Nuova luce su vecchie carte: l'eredità Aldobrandini e la collezione Borghese*, "Prospettiva", IV, 2003, pp. 160-191, p. 107;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p.102;
- F. Baldassarri, *Carlo Dolci. Complete catalogues of the paintings*, Firenze 2015.

English version

THE REDEEMER

SCOPE OF DOLCI CARLO

(Florence 1616 - 1686)

INVENTORY: 306

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

This painting was purchased in Rome, along with four other works, by Camillo Borghese, who issued a payment to Ignazio Grossi of Florence for a total of 3,000 scudi in 1818. The document, noted by Giovanni Piancastelli in 1891, was published by Paola della Pergola in 1959 in the catalogue of the Galleria Borghese's paintings. The purchase receipt reads: 'I the undersigned, in the presence of the undermentioned witnesses, received from His Excellency the Lord Prince D. Camillo Borghese, by way of his cashier Mr Giacomo Bassanelli, the sum of 3,000 Roman scudi, the price agreed for the sale to the Lord Prince of five paintings, one by Guercino of the Prodigal Son from the Galleria Lancellotti, another by Sassoferrato of a Madonna and Child, another attributed to Lo Spagnoletto of St Ignatius attacked by two lions and two by Carlin Dolci, one of the Redeemer and the other a little Madonna [...] Rome, 4 December 1818. Ignazio Grossi and witnesses' (Della Pergola 1959, p. 226, no. 100).

The painting, attributed to Carlo Dolci by Paola della Pergola (1959) and Kristina Herrmann Fiore (2006), was, however, not included in the recent monograph on that painter (Baldassarri 2015).

Gregorio Cleter, active in Rome in the nineteenth century, made an engraving of it.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- A. Nibby, *Roma nell'anno 1838*, II, Roma 1838, p. 603;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 298;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 353;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 279;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 155;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections*

- particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 21;
- J.A. Rusconi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 89;
 - M. Ferrigni, *Madonne fiorentine*, Milano 1912, p. 217;
 - R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 205; ù
 - C.A. Petrucci, *Catalogo generale delle Stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calcografia Nazionale*, Roma 1953, p. 41;
 - P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 23, n. 23;
 - S. Tarissi de Jacobis, *Nuova luce su vecchie carte: l'eredità Aldobrandini e la collezione Borghese*, "Prospettiva", IV, 2003, pp. 160-191, p. 107;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p.102;
 - F. Baldassarri, *Carlo Dolci. Complete catalogues of the paintings*, Firenze 2015.

